

Olá! Esta entrevista faz parte de uma pesquisa que busca entender como os integrantes do projeto USARP Tool desenvolveram habilidades e competências que estão ligadas à Engenharia de *Software*. Gostaríamos de agradecer a sua disposição e por ceder um pouco do seu tempo para contribuir com esta pesquisa. Todas as informações colhidas serão utilizadas apenas para fins acadêmicos e não divulgaremos nenhum dado pessoal. Fique à vontade para responder com sinceridade, não há respostas certas ou erradas. Com sua permissão, posso gravar esta conversa para transcrição?

- Há quanto tempo você faz parte do projeto USARP Tool? Como está sendo para você a experiência de participar desse projeto? (abrir o diálogo)
- Que tipo de atividades ou responsabilidades você assumiu no projeto ao longo do tempo? (abrir o diálogo)
- Como foi trabalhar em equipe com pessoas de diferentes perfis ou funções?(humanística)
- Que tipo de habilidades você desenvolveu participando desta equipe? (poderia focar mais em soft skills) (geral)
- Durante o projeto, você precisou lidar com desafios que exigiram criatividade ou inovação? Pode me dar um exemplo? (humanística)
- Você sente que aprendeu ou aprimorou conhecimentos técnicos ao longo do projeto? Quais? (técnico)
- Você teve contato com práticas de Engenharia de *Software* durante o projeto? Como foi essa experiência? (se ficarem na dúvida sobre o que seriam as práticas de Engenharia de *Software*, poderíamos dar exemplos de requisitos, planejamento e gestão de projetos, seguir processos) (técnico)
- Durante o projeto, você precisou aprender ou lidar com assuntos que não eram diretamente da sua área (como design, educação ou negócios)? Pode contar como foi essa experiência? (interdisciplinaridade)
- Você percebeu a importância de trabalhar com pessoas de diferentes áreas de formação? Pode comentar como isso afetou o projeto ou seu aprendizado? (interdisciplinaridade)

Essas foram as perguntas que preparamos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre sua experiência no projeto USARP?

Muito obrigado pela sua participação. Caso queira receber um resumo dos resultados da pesquisa, podemos te enviar depois.